

APLICAÇÃO DA POLÍTICA DOS 3Rs PARA ADEQUAÇÃO DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS

José Rodrigues de Araújo¹, Lucas Yuji Fukuda Motta², Marcelo Gonçalves Cutulo³, Prof^a. Regiane De Fátima Bigaran Malta⁴

¹FATEC ZONA LESTE, Brasil, jose.araujo28@fatec.sp.gov.br

²FATEC ZONA LESTE, Brasil, lucasmotta10@hotmail.com

³FATEC ZONA LESTE, Brasil, marcelo.cutulo@fatec.sp.gov.br

⁴FATEC ZONA LESTE, Brasil, regiane.malta@fatec.sp.gov.br

RESUMO

Este artigo pretende analisar a rotina de trabalho de uma empresa brasileira do ramo de automação industrial desde a aquisição de matéria prima até o seu descarte. O objetivo principal é propor o desenvolvimento de práticas sustentáveis, envolvendo sua cadeia de suprimentos e logística reversa com base na LEI N° 12.305 (2010), conhecida como Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Para que isso seja possível, todos os setores produtivos devem envolver-se neste processo afim que a conscientização seja um reflexo do conceito ético e da prática de uma política sustentável sólida, preocupada com as questões sócio ambientais e apresenta também medidas que causam impactos em relação aos consumidores, tendo em vista que não modifica a qualidade do produto, pelo contrário, agrega valor no campo ambiental. A metodologia aplicada neste artigo abordou diferentes tipos de pesquisa: revisão bibliográfica e estudo de caso. Os dados preliminares demonstram a viabilidade de implementação de práticas sustentáveis.

PALAVRAS-CHAVE: *Logística reversa, Cadeia de suprimento, Práticas sustentáveis, Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).*

ABSTRACT

This article aims to analyze the work routine of a Brazilian company in the field of industrial automation from the raw material acquisition until it's disposal. The main objective is proposing the development of sustainable practices, involving it's supply chain and reverse logistics based on LAW N°. 12.305 (2010), known as the Solid Waste National Policy (PNRS). In order to make this possible, all of the productive sectors must be involved in this process so that the awareness become a reflection of the ethical concept, practicing a solid sustainable policy, concerned with social and environmental issues and also presenting measures that have an impact on consumers, since it does not change the quality of the product and adds value in the environmental field. The methodology applied in this article approached different types of research: literature review and case study. Preliminary data demonstrate the feasibility of implementing sustainable practices.

Keywords: *Reverse logistics, Supply chain, Sustainable practices, Solid Waste National Policy (PNRS).*

1. INTRODUÇÃO

Com o passar dos anos, as práticas ambientais deixaram de ser somente uma forma de reduzir custos e economizar recursos. Atualmente organizações de diversos segmentos optam por adotar práticas sustentáveis visando também à preservação ambiental. A gestão da sustentabilidade é de grande importância para a possibilidade de um desenvolvimento mais responsável a fim de contribuir para que as gerações futuras não sejam comprometidas. Segundo a ONU (2019), são produzidos cerca de 300 milhões de toneladas de plástico por ano, somente 14% disto são coletados e apenas 9% são reciclados. Este artigo aborda o tema da gestão integrada de resíduos sólidos, um tipo de gestão que não visa somente à geração e eliminação de resíduos, mas também o acompanhamento de todo o seu ciclo produtivo, no qual diversos pontos podem ser trabalhados. Foi realizado um estudo de caso em uma empresa nacional fabricante de sensores industriais com sede em Santa Rita do Sapucaí MG e seus escritórios comerciais em São Paulo, com mais de 40 anos de mercado, e que possui mais de 10 mil itens em seu portfólio de produtos. Cujo nome será omitido por questões de privacidade e segurança. A empresa possui autorização ambiental de funcionamento para várias atividades como moldagem de termoplástico não organoclorado, artigos de metal e produtos eletrônicos.

O objetivo geral é propor adequações no processo da empresa estudada a fim de praticar o desenvolvimento sustentável aceito na Política Nacional de Resíduos Sólidos, tornando-a politicamente correta e ambientalmente mais favorável.

Já os objetivos específicos são:

- Realizar uma revisão bibliográfica sobre as práticas sustentáveis referente a LEI N° 12.305 (2010), conhecida como Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS);
- Efetuar uma análise do estudo de campo levantando os problemas da empresa estudada;
- Propor melhorias com possíveis adequações nos processos.

Segundo Lakatos (2010) todas as ciências caracterizam-se pela utilização de métodos científicos; em contrapartida, nem todos os ramos de estudo que empregam estes métodos são ciências. Desta forma, Método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo - conhecimentos válidos e verdadeiros - traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 SUSTENTABILIDADE

A literatura tem enfatizado que sustentabilidade é um conceito que está relacionado diretamente à natureza e o bem-estar humano com base sempre em três pilares centrais que são social, ambiental e econômico. O conceito de sustentabilidade vigente teve origem em Estocolmo, na Suécia, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano (Unche - sigla em inglês), que aconteceu entre os dias 5 e 16 de junho de 1972. A Conferência de Estocolmo, a primeira conferência sobre meio ambiente realizada pela ONU, chamou atenção internacional principalmente para as questões relacionadas à degradação ambiental e à poluição (ECYCLE, 2018).

A palavra sustentabilidade indica que devemos fazer uso consciente dos recursos naturais, que são escassos, a fim de que não se esgotem, e com isso, prejudicar as gerações futuras. O bem-estar coletivo precisa estar em primeiro lugar e um equilíbrio precisa ser considerado entre os fatores ambientais, econômicos, sociais e culturais.

Alguns tipos de sustentabilidade estão sendo cada vez mais analisados e discutidos atualmente como a ambiental, que é voltada a preservação do meio ambiente, a social que é ligada ao bem-estar e igualdade da sociedade, a econômica que é relacionada a gestão adequada dos recursos naturais e crescimento econômico e pôr fim a empresarial que visa produzir produtos sustentáveis com ações de reciclagem que estão sendo cada vez mais exigidas por consumidores conscientes atentos a gravidade da situação ambiental. É importante salientar que a sustentabilidade é um tema cada vez mais atual e debatido diante de tanta degradação realizada pelo homem ao longo dos anos em busca de crescimento econômico sem levar em consideração o que está sendo destruído que é nossa principal fonte de vida que é a natureza.

Segundo Barbieri (2012) é comum apontar a Revolução industrial com um marco importante na intensificação dos problemas ambientais. Porém a maior parcela de emissões ácidas e gases estufa, e substâncias tóxicas resulta de atividades industriais em todo o mundo.

2.2 LEI Nº 12.305 (2010) - POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PNRS)

A reciclagem de materiais é parte da sustentabilidade e caracteriza-se pelo reaproveitamento de materiais produzidos pelos diversos setores da sociedade, e refere-se também ao descarte adequado desses materiais, respeitando as suas características, e a sua transformação em insumos para novos produtos de consumo. A lei regulamenta o manejo dos resíduos sólidos em nosso país e estabelece diretrizes para os setores produtivos, governos e empresas, através da responsabilidade compartilhada.

A PNRS (2010, p.3) apresenta em seu capítulo II das definições, Art. 3º, Para efeitos desta lei, entende-se por:

XVI - resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos

estados sólidos ou semi-sólidos, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d'água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviável em face da melhor tecnologia disponível.

Que não deve ser confundido com rejeito que é o resíduo que não tem mais a possibilidade de recuperação por processos tecnológicos disponíveis e que devem ser encaminhados para o descarte adequado na natureza como aterros sanitários. Em seu Art. 7º observamos alguns dos objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos como:

I - proteção da saúde pública e da qualidade ambiental; III - estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços; IV - adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar impactos ambientais; VI - incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados; XV - estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável.

Além de estabelecer regras para o manuseio adequado dos resíduos sólidos institui em seu Art. 30º a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos envolvendo fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Determina que integrantes da cadeia produtiva tenham responsabilidade sobre o retorno dos produtos após sua vida útil, à sua origem para o seu reaproveitamento ou descarte correto na natureza e estabelece também a proibição do descarte incorreto, como o lançamento de resíduos em praias rios e no mar, além da importação dos resíduos perigosos e rejeitos que causem dano ao meio ambiente. Ao longo dos seus 57 artigos a lei 12.305/2010 conforme seu próprio texto reúne um conjunto de ações, objetivos e diretrizes que são adotadas pelos governos Municipais, Estaduais e Distrito Federal, de forma isolada ou em parcerias (cooperação) com o Governo Federal, para a gestão adequada dos resíduos sólidos, dando condição para que eles tenham acesso a recursos da União, para empreendimentos e serviços relacionados a essa gestão, e a incumbência de controlar e fiscalizar as atividades dos geradores de resíduos, que só poderão obter licença ambiental se comprovarem a prática da gestão de resíduos sólidos, além da responsabilidade pela coordenação através do Sistema Nacional de Informações sobre Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR), de todas as informações necessárias sobre esses resíduos, sob sua esfera de competência.

2.3 LOGÍSTICA REVERSA

A logística reversa ou também chamada de logística inversa trata-se de uma área da logística que possui seu foco no recolhimento de materiais já utilizados para o processo produtivo tendo como principal objetivo o reaproveitamento ou descarte apropriado de materiais e preservação ambiental. A implementação deste processo, além de ser uma forma sustentável também possui impacto econômico na empresa, alcançar sustentabilidade econômica e ambiental do negócio. Além destes aspectos positivos, essas medidas são muito importantes para que as grandes empresas não se tornem inimigas da sociedade. Como parte da PNRS, a logística reversa segundo o Caderno de Educação Ambiental, (MANSOR, 2010, p.25);

É definida como um instrumento de desenvolvimento socioeconômico e de gerenciamento ambiental, caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a facilitar a coleta e restituição dos resíduos sólidos aos seus produtores, para que sejam tratados e reaproveitados em novos produtos, na forma de novos insumos, em seu ciclo ou outros ciclos produtivos, visando a não geração de rejeitos.

Segundo a lei 12.305 fabricantes de produtos como geladeira, pilhas e outros produtos têm o dever pela destinação final dos resíduos provenientes da fabricação de seus materiais. É comum observar o descarte inapropriado de resíduos industriais em beiras de estrada e até mesmo dentro de rios. Esse tipo de prática certamente possui relação com empresas que falham na política de logística reversa, salvo exceções em que o próprio consumidor, por falta de informação e recurso, também adota esse tipo de atitude. A logística comum trata-se de um conjunto de estratégias com intuito na produção e entrega do produto de forma mais econômica e ágil possível aos distribuidores e consumidores. Já a logística reversa trata-se de um conjunto de estratégias e ações com intuito de recolher o produto de forma mais econômica e ágil possível. Para que isso seja possível e fundamental que o fabricante e as transportadoras sejam incentivados pelo governo, conseqüentemente as lojas recebem incentivos das empresas e a população deve ser orientada pelas empresas e lojas. As empresas realizam investimento em marketing orientando seus consumidores finais a destinação correta do descarte dos produtos. Essa medida é um esforço realizado como forma de melhorar a logística reversa da organização. Cabe a empresa educar seus consumidores, não necessariamente recolher 100% dos produtos produzidos, eles podem ser encaminhados para outros destinos, desde que haja orientação do fabricante. Abaixo alguns exemplos de logística reversa que vemos no dia a dia:

- Reciclagem de garrafas PET;
- Devolução de produtos com avarias ou fora de conformidade;
- Reciclagem de eletrônicos;
- Reciclagem de óleos e lubrificantes usados.

A logística reversa traz inúmeros benefícios para a empresa principalmente por estar cumprindo suas obrigações perante a lei, além de contribuir para o benefício do meio ambiente e da sociedade.

2.4 O PRINCÍPIO DOS 3R'S

São tópicos dos 3R's: reduzir, reutilizar e reciclar. Alguns fatores com estes princípios devem ser considerados, tais como o estímulo para a não-geração de resíduos sólidos, padrões de consumo sustentável, poupar recursos naturais e diminuir o desperdício. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, entende-se por reduzir a diminuição do consumo de produtos, dando preferência aos que ofereçam menor geração de resíduos, ou seja, que possuam maior durabilidade. Já o conceito de reutilizar, seria por exemplo usar novamente algum determinado produto, reaproveitando assim o seu uso como por exemplo: reutilização de embalagens plásticas para armazenamento de alimentos ou outros materiais. Reciclar a transformação do produto acabado novamente em matéria prima através de processos industriais ou artesanais, seria a fabricação de um novo produto qual foi utilizado.

O instituto Akatu (Organização não governamental sem fins lucrativos que trabalha pela conscientização e mobilização da sociedade para o consumo consciente) sugere a inclusão de mais um R, que deve ser praticado antes dos já conhecidos 3R's: Repensar. Trata-se de uma reflexão necessária sobre os próprios atos de consumo e os impactos que eles provocam sobre você mesmo, economia, relações sociais e a natureza.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

A empresa analisada localiza-se no sul do estado de Minas Gerais e atua no mercado de automação industrial a mais de quarenta anos, produzindo em sua unidade própria uma gama enorme de produtos com tecnologia exclusiva. Possui uma unidade de negócios com engenheiros de campo capacitados para a implementação, treinamento e manutenção, oferecendo assistência diferenciada no apoio e orientação no pré e pós-venda, possui também autorização ambiental de funcionamento concedida pela SEMAD-Secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Com representantes e distribuidores em todo o país, mantém parcerias com o SENAI e instituições governamentais de fomento à ciência. Seus produtos possuem certificação em vários órgãos como o INMETRO e CEPEL com comprovada eficiência. Com o objetivo de identificar deficiências nos processos de logística reversa da empresa citada e adequá-los a PNRS, optamos por analisar informações obtidas junto ao quadro de colaboradores e documentos internos.

Dentre toda a gama de produtos fabricados pela empresa, existem duas linhas de segmento, sendo uma destinada a automação de manufatura e a outra destinada a automação de processo. Em geral itens de automação de manufatura tais como, sensores indutivos, capacitivos e fotoelétricos, são componentes que possuem um tamanho reduzido, e tratam-se de peças lacradas, no qual existe uma dificuldade em seu reaproveitamento, desta forma requer um processo adequado para sua reciclagem. É importante ressaltar que por se tratar de produtos eletrônicos, podem conter metais pesados em seus componentes, como mercúrio, cádmio, chumbo, se descartados no lixo comum podem acabar chegando até aterros contaminando o lençol freático. Apesar da dificuldade em seu reaproveitamento, a reciclagem é uma alternativa possível, mas para isso é necessário incentivo e conscientização.

FIGURA 1 - Sensores indutivos tubulares.

Fonte: Empresa estudada (2019)

Quanto aos produtos do segmento de automação de processo, em geral, tratam-se de produtos que possuem mecânica mais robusta, que são destinadas a empresas que possuem ambientes agressivos, sendo assim, estes produtos possuem a possibilidade de aplicação de métodos para a sua reutilização através de propostas que serão apresentadas neste artigo.

FIGURA 2 - Sistemas de monitoração de válvulas.

Fonte: Empresa estudada (2019)

Através de uma empresa terceirizada, é realizada a destinação de seus resíduos sólidos, entretanto não há um processo que estimule os clientes finais a realizar o correto descarte ou medidas para que seja implementada a logística reversa, desta forma o objetivo é criar através de propostas, procedimentos que conscientizem a cadeia de suprimentos como um todo, sobre a relevância do descarte incorreto destes produtos.

No Brasil quando os equipamentos se tornam obsoletos ou perdem a sua funcionalidade, geralmente os usuários não possuem instruções para realizar o seu correto descarte, desta forma estes produtos acabam sendo descartados de maneira incorreta, podendo trazer maiores danos ambientais, segundo o SEBRAE(2016):

Estima-se que cada brasileiro descarte uma média de 2,6 quilos de lixo eletrônico anualmente. Na indústria, comércio ou setores produtivos que trabalham com grande quantidade de aparelhos, esse número é ainda maior. O descarte inadequado de refugos eletrônicos

pode desencadear uma série de problemas. O principal deles é a contaminação do meio ambiente com substâncias nocivas, entre elas metais pesados como mercúrio, berilo e chumbo, altamente prejudiciais à saúde humana e de animais e as plantas. Se jogado no lixo comum, equipamentos como baterias, placas eletrônica, celulares, monitores e componentes informáticos podem liberar essas substâncias contaminando o solo e o lençol freático.

Através do estudo de caso serão observadas carências na organização e realizadas propostas de melhorias, através da implantação de processos eficientes para o tratamento dos resíduos sólidos dos produtos. O artigo 9 da Lei 12.305 (2010) das disposições preliminares determina;

Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos

Desta forma foram desenvolvidas 3 propostas para que em conjunto tornem a empresa mais responsável pela destinação adequada de seus resíduos sólidos, fidelizando seus clientes pelos diferenciais no atendimento e obtendo até mesmo economia em seu custo de mercadoria vendida, os reflexos positivos na organização como um todo são favoráveis.

3.1 PROPOSTA 1- REDUZIR

Como principal objetivo sendo a diminuição da geração de resíduos através da redução do desperdício, após analisado o setor produtivo, foi identificado que há possibilidade de reduzir a quantidade de rejeitos otimizando o processo produtivo. Desta forma, foi criado um procedimento para que um colaborador faça o levantamento e análise das peças que possuem algum desvio, defeito, ou carência de algum processo produtivo, após realizado este estudo, os itens que possuem maiores índices de sucateamento são avaliados para análise de possibilidade de alguma ação corretiva para diminuir este índice, em um processo produtivo é comum que haja rejeitos, porém o importante é que essa variável seja minimizada o máximo possível. Após alguns dias com este procedimento em prática foram obtidos os dados conforme a seguir:

TABELA 1 - Registros de avaliação produtiva.

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS - AVALIAÇÃO PRODUTIVA					
QTD	Código interno	QTD Aprovado	Qtd Defeito	Motivo	Tratativa
5	WKJ2341	3	2	Peças marcadas de injeção	Encaminhado qualidade
9	YPK9928	5	1	Frente sensora marcada	Encaminhado qualidade
7	AQW2215	6	1	Peça marcada	Encaminhado qualidade
1	PRO1607	0	1	Tarja preta sem OP	Retorno produção
18	WYO6895	10	8	Peças com medidas do cabo incorretas	Retorno produção
1	HGG6598	0	1	Resina	Retorno produção
41	CXP0402	31	10	Peça com trinca próximo ao visor	Rejeito
18	AFB22HT	16	2	Peça com furo laser	Rejeito
56	KDT0483	55	1	Gravação fora do foco	Encaminhado qualidade
25	KDP2790	24	1	Gravação deslocada	Encaminhado qualidade
40	RTY8781	39	1	Display marcado	Encaminhado qualidade
1	RCA1203	0	1	Peça com duas OP's gravadas	Retorno produção
11	DFG2351	10	1	Tube marcado próximo ao conector	Encaminhado qualidade

Fonte: Autores (2019)

Foram adotadas 3 tratativas para este procedimento: Retorno produção, Encaminhado qualidade e Rejeito. A seguir um pouco mais sobre cada tratativa:

Retorno produção: São itens que possuem pequenos desvios nos quais podem ser corrigidos internamente pela produção de forma ágil, sem a necessidade de descarte dos produtos.

Encaminhado qualidade: São itens que possuem desvios mais moderados, geralmente peças funcionais que possuem alguma marca ou defeito de gravação, desta forma é necessário o encaminhamento para a qualidade avaliar item a item quais poderão ser considerados aptos para demonstração em projetos e quais os itens serão reprovados. Os itens reprovados ao invés de serem descartados, serão utilizados para montagens de painéis educativos e doados para escolas técnicas e universidades.

Rejeito: São itens que possuem características mais graves de funcionamento. Geralmente comprometem o funcionamento, não sendo possível o seu reaproveitamento, sendo a única solução a reciclagem. No caso da tabela acima, foi registrado um expressivo aumento de rejeitos do item “CXP0402”, como motivo identificado trincos próximos ao visor, o que compromete a sua funcionalidade.

FIGURA 3 - Trinco e sensor fotoelétrico.

Fonte: Empresa estudada (2019)

A fim de solucionar este problema, foi analisado com o auxílio da engenharia de processos as possíveis causas para este caso e foi constatado que as dimensões do visor acrílico eram maiores do que o invólucro plástico do sensor, desta forma ao ser montado provocava rachaduras. Houve uma avaliação de abrangência em outros produtos da mesma linha, o desenhista foi acionado para adotar ações de correção nos desenhos técnicos atualizando-os de forma que haja conformidade na montagem e o problema não torne a acontecer. Após novas produções ficou constatado que não houve novas incidências do problema relatado, sendo considerada que a ação tomada resolveu a causa raiz. Desta forma o índice de produtos da linha rejeitados foi minimizado, conseqüentemente reduzindo a geração de resíduos, pela própria fábrica.

FIGURA 4 - Sensor fotoelétrico difuso.

Fonte: Empresa estudada (2019)

3.2 PROPOSTA 2 - REUTILIZAR

Como principal objetivo o reaproveitamento dos produtos que já estão instalados nos consumidores finais e que por algum motivo estão inoperantes ou com funcionamento inadequado.

Implementado um processo interno, de forma que quando um cliente entra em contato com o setor comercial questionando a respeito do não funcionamento de produtos, a ligação é direcionada para a engenharia de aplicações, e então é realizada uma análise dos problemas informados pelo solicitante. Em produtos da linha de processo de automação, que possuem invólucros robustos geralmente em modelos caixa, é possível em muitos casos realizar a substituição somente dos circuitos eletrônicos de forma que a robusta caixa é reaproveitada, existem variados modelos de invólucro, e nos mais diversos materiais, tais como: plástico, alumínio, inox etc. O seu peso pode

variar de 150 gramas até 80 quilos. Em casos mais complexos, quais o técnico entende que se trata de um problema de manutenção de produto e são necessárias mais avaliações, o mesmo pode ser enviado para a assistência técnica, onde será realizado um orçamento, detalhado das modificações necessárias para tornar o produto novamente operacional. O custo para a manutenção e frete, caso seja um produto em garantia fica por conta da empresa, e em casos de produtos fora da garantia, o orçamento é realizado e o cliente define se aceita o serviço a ser prestado, conforme o estudo foi verificado que o valor do conserto varia de 10% a 30% do preço de tabela do produto, como tratam-se de produtos tecnológicos e de alto custo, há uma alta taxa de aceitação deste serviço prestado. Abaixo ilustração da cadeia de suprimentos representando o fluxo que será realizado pelo produto:

FIGURA 5 - Cadeia de suprimentos.

Fonte: Autores (2019)

A fábrica comercializa os produtos diretamente para seus distribuidores, e então o produto é vendido para os clientes finais, no caso de serviços de manutenção o caminho que o produto fará é o inverso, o cliente final entrega o produto para os distribuidores e então são direcionados a fábrica para que seja possível os procedimentos comentados anteriormente.

A seguir um exemplo: um produto comercializado pela empresa, denominado posicionador digital, possui preço na faixa de: R\$ 7963,92 além da substituição deste produto tratar-se de um investimento elevado, a substituição do conjunto completo refletiria em descarte de uma peça que possui aproximadamente 5,3 quilos de materiais variados, como: plástico, inox, alumínio e circuitos eletrônicos. Segundo análise técnica os problemas mais característicos desta linha de produtos estão relacionados a acidentes e a falta de manutenção preventiva, na qual acaba desgastando componentes mecânicos da peça, durante a revisão é emitido um relatório detalhado com boas práticas dos produtos informado as modificações a serem executadas, abaixo exemplo de relatório de manutenção de produtos:

FIGURA 6 - Relatório de manutenção de produtos.

Relatório de manutenção de produtos

Cliente: Usina "SÃO JOAQUIM"

Data: 25/09/2019

NF: 50.974

Produto:

Código	Descrição	Qtd.	Nº Série	Fabricação	Garantia
PDH0110	Posicionador digital	1	234.984	Mai/2016	não

Motivo do envio para conserto:

Posicionador digital está inoperante.

Resultado da Análise:

Durante análise foi verificado que a Bobina está danificada e a Borneira está rompida.

Solução proposta/executada:

Após revisão geral, para o conserto deste Posicionador Digital é necessário trocar: a Bobina, a Borneira e efetuar a Calibração. Recomendamos também a troca dos demais itens listados abaixo como manutenção preventiva: Torre Posicionador - Parafuso Atarrachante Caixa Borneira, Cabo Preto Filtro Montado Filtro Conversor Ex - Modulo Mecânico - Valvula Carretel . O Departamento de Vendas enviará o orçamento com a proposta de conserto/manutenção acima.

Fonte: Autores (2019)

O relatório de manutenção de produtos é direcionado para o setor comercial para realização do *follow up* com o cliente informando quais são as peças que obrigatoriamente terão que ser trocadas e sobre a importância de uma manutenção preventiva. Por se tratar de produtos tecnológicos e que possuem um alto custo de investimento essa prática tornou-se um procedimento eficaz, qual é possível que o cliente ao invés de realizar o descarte do material, procure por um serviço especializado de suporte técnico para reutilização de um produto que seria descartado.

3.3 PROPOSTA 3- RECICLAR

O principal objetivo da proposta é incentivar a reciclagem de itens que não possuem mais conserto e estimular a conscientização dos distribuidores e clientes finais. A reciclagem dos produtos traz inúmeros benefícios para as empresas e para a sociedade, porque possibilita uma menor agressão ao meio ambiente com a destinação adequada dos resíduos, o reaproveitamento de parte do material fabricado, a redução do espaço nos aterros sanitários além da geração de renda e emprego neste mercado produtivo. Vantagens são obtidas com os certificados de reciclagem chamados de Certificados de Destinação Final - CDF, que são emitidos por empresas credenciadas junto aos órgãos ambientais para operarem com a destinação final adequada dos produtos após seu término de vida útil. Esses certificados comprovam de forma documental a prática da logística reversa por parte da empresa garantindo que ela cumpre as leis de defesa do meio ambiente evitando que venha a ter

prejuízos com multas ambientais. Quanto ao processo de reciclagem, a empresa hoje possui destinação adequada de seus rejeitos através de empresa terceirizada, na qual busca os rejeitos na própria fábrica e realiza a separação dos materiais para reciclagem, geralmente separado em: plástico, metais e circuito eletrônico. Após separação estes materiais passam por processos para remoção de impurezas, e outros processos de reciclagem, tornando-se matéria prima novamente. No caso do plástico a empresa usa em seus componentes, entre outros, o termoplástico Tereftalato de Polibutileno – PBT, que possui propriedades que atendem as necessidades de vários segmentos industriais, como boa resistência química e mecânica, resistência a raios ultravioletas e alta temperatura e etc. o que torna o seu reaproveitamento indicado para a fabricação de produtos como disjuntores, materiais de sinalização como cones, placas de aviso e diversos outros produtos.

FIGURA 7 - Cone de sinalização e disjuntor elétrico.

Fonte: Mercado Livre

A proposta inclui também uma campanha de conscientização sobre a importância da reciclagem, incentivando a participação dos clientes através de material informativo disponibilizado junto à rede de distribuidores, com explicações específicas sobre as vantagens financeiras e os benefícios ambientais que ela traz. A fim de estimular essa prática os distribuidores passarão a atuar como postos de recolhimento para o descarte adequado, desta forma serão estabelecidas novas parcerias com empresas terceirizadas interessadas na aquisição e recolhimento desse material para reciclagem. Esta medida agregará tanto para imagem do fabricante quanto do distribuidor. Os valores adquiridos com a venda dos resíduos sólidos para as empresas terceirizadas poderão ser revertidos em investimentos de marketing para que os novos clientes sejam estimulados a adotarem estas práticas. Outra forma de incentivo seria o fornecimento de benefícios como uma proposta de fidelização.

A gestão de todo este processo fornecerá dados importantes para a empresa como obsolescência, tipos de avarias, grau de satisfação do cliente etc. permitindo que se aprimore a qualidade dos produtos. Estas práticas criam um diferencial competitivo para o marketing da empresa, ganha novos parceiros comerciais, fideliza seus clientes, e valoriza a marca além de demonstrar responsabilidade social com a prática da sustentabilidade. A partir da medida proposta é possível que os clientes reconheçam a responsabilidade social que a empresa possui, sendo que a reciclagem de seus produtos da origem a novos produtos reciclados, sem a necessidade de extração novas matérias primas.

4.RESULTADOS E DISCUSSÃO

Pelo estudo realizado é possível observar possibilidades de aprimoramento nos processos

praticados pela empresa citada evitando desperdícios, aumento dos custos de produção e retrabalho. Desse modo, através de algumas sugestões e implementações de propostas foi possível torná-las mais eficientes tomando como referência a política dos 3Rs e a lei 12.305/2010 (PNRS). Abaixo alguns pontos abordados:

- Otimização dos processos produtivos com foco na busca de avarias por meio de inspeção na linha de montagem, diagnosticando possíveis problemas de fábrica e sanando-os de forma a minimizar a incidência destes registros. (Redução)
- Reaproveitamento de componentes de longo tempo de vida útil e bom estado de conservação, após avaliação técnica, aplicando um serviço de assistência técnica personalizado, fidelizando o cliente. (Reutilização)
- Orientação dos clientes através de campanha informativa incentivando a prática da logística reversa, através de campanhas de marketing. (Reciclagem)

5. CONCLUSÃO

As propostas podem tornar mais eficientes os processos produtivos da empresa, reduzindo tempo de retrabalho e com retrabalho de produtos. É importante ressaltar que, a integração de todos os departamentos da empresa bem como um gerenciamento adequado dessas alterações tornam eficazes as mudanças sugeridas, e assim sendo, será almejada a adequação dos processos com o objetivo de evitar desperdícios, reduzir custos, ter um atendimento personalizado ao cliente e evidenciar a importância dos conceitos de sustentabilidade, proporcionando melhoria da imagem da empresa no mercado em que atua.

Mudanças são necessárias para melhoria de processos, e quando bem aplicadas podem trazer resultados significativos para a empresa, contudo foi observado durante o estudo que as adequações além de terem características de conscientização ambiental também são benéficas para a empresa como um todo, sendo atitudes assim, indispensáveis aos negócios no século XXI para qualquer empreendedor que deseje ter sucesso.

REFERÊNCIAS

AKATU. **Pense antes de jogar fora (2013)**. Instituto Akatu. Disponível em: <https://www.akatu.org.br/noticia/pense-antes-de-jogar-fora/>> Acesso em: 01 Nov. 2019

BARBIERI, José Carlos. **Gestão ambiental empresarial**. 3ed. São Paulo. Editora Saraiva, 2012.

ECYCLE. **O que é sustentabilidade: conceitos, definições e exemplos (2018)**. Disponível em: <<https://www.ecycle.com.br/3093-sustentabilidade-o-que-e-conceito-de/>> Acesso em: 28 abr. 2019.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos de metodologia científica**. 7 ed. São Paulo. Atlas, 2010

LEI 12.305/2010 – POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12305.htm> Acesso em: 20 Mar. 2019.

MANSOR, Maria Teresa Castilho; CAMARÃO, Teresa Cristina Ramos Costa; CAPELINI, Márcia; KOVACS, André; FILET, Martinus; SANTOS, Gabriela de Araújo; SILVA, Amanda Brito. **Caderno de Educação Ambiental – Resíduos Sólidos**. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2010.

Organização das Nações Unidas (ONU) - **Meio ambiente aponta lacunas na reciclagem global de plástico (2019)**. Disponível em: <<https://nacoesunidas.org/onu-meio-ambiente-aponta-lacunas-na-reciclagem-global-de-plastico/>> Acesso em: 07 abr. 2019.

PENSAMENTO VERDE. **Afinal, o que é sustentabilidade?** Redação Pensamento Verde, 2018. Disponível em: <<https://www.pensamentoverde.com.br/sustentabilidade/afinal-o-que-e-sustentabilidade/>> Acesso em: 27 abr. 2019.

Ministério do Meio Ambiente (MMA). **Princípios dos 3R'S**. Disponível em: <<https://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/producao-e-consumo-sustentavel/consumo-consciente-de-embalagem/principio-dos-3rs.html>> Acesso em: 01 Nov. 2019

Sebrae. **Descarte corretamente os rejeitos eletrônicos (2016)**. Disponível em: <<http://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/descarte-corretamente-os-rejeitos-eletronicos,0cedd15a9567d410VgnVCM1000003B74010aRCRD#0>> Acesso em: 13 Set. 2019.

"O conteúdo expresso no trabalho é de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."